

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15514798>

O'QUVCHILARNI CHIROYLI YOZUVGA O'RGATISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Suyunboyeva Dilshoda

Nizomiy Nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika universiteti
Boshlang'ich ta'lim fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
2-kurs talabasi

Nuradilova A.D

Ilmiy rahbar: Nizomiy Nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika universiteti
Boshlang'ich ta'lim fakulteti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD).

ANNOTATSIYA: *O'quvchilarga chiroyli yozuvni o'rgatishning pedagogika ahamiyati, ularning intellektual rivojlanishi va shaxsiy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Chiroyli va to'g'ri yozuv o'quvchilarning yozma faoliyatini yaxshilaydi.*

KALIT SO'ZLAR: *O'quvchilarga yozuv o'rgatish, pedagogika ahamiyati, chiroyli yozuv, yozma faoliyat, intellektual rivojlanish.*

АННОТАЦИЯ: *Обучение учащихся красивому письму имеет важное педагогическое значение, так как способствует развитию их интеллектуальных способностей и формированию личных навыков. Красивое и правильное написание улучшило успеваемость учащихся.*

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *Обучение учащихся письму, педагогическое значение, красивое письмо, письменная деятельность, интеллектуальное развитие.*

ANNOTATION: *Teaching students beautiful handwriting holds significant pedagogical importance as it contributes to the development of their intellectual abilities and the formation of personal skills. Beautiful and correct writing improves student's writing skills.*

KEY WORDS: *Teaching students handwriting, pedagogical significance, beautiful handwriting, written activity, intellectual development.*

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga chiroyli yozuvga o'rgatish savodxonlikning poydevori hisoblanadi. Boshlang'ich sinfdan o'qitishdan maqsad o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini ravon qilish hamda ularni har tomonlama yetuk insonlar etib tarbiyalash bilan bir qatorda, ularni go'zallikka intiluvchi, uni yurakdan his qila oladigan go'zallikni yaratishga intiladigan kishilar qilib voyaga yetkazishni nazarda tutadi. Husnixatga o'qitishdan asosiy maqsad kichik yoshdagi o'quvchilarga yozuv jarayoni murakkab uni o'rgatish orqali, ularning chiroyli yozuv malakalarini shakllantirishdan iboratdir. Bu vazifalar ko'p qirralari bo'lib, o'quvchilarni aqliy rivojlanishga, ularning atrof - muhit haqidagi bilimlarni kengaytirishga axloqiy va estetik didlarini tarbiyalashga, ongli o'qish va yozish malakalarini hamda yozuv daftar bilan ishlash ko'nikmalarini hamda yozuv daftar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Bu vazifalarning barchasi o'zaro bog'liq holda amalga oshiriladi. Ularni hal qilish zaruriy yozuv malakalarini egallashga darslikda berilgan o'quvchilar saviyasiga mos nazariy va amaliy material uyg'unlashtirilib, o'zlashtirish ustida ishlashni maqsadga muvofiq uyushtirish, shuningdek, matnlar sifati, topshiriqlar xususiyatini va bolalar aqliy faoliyatining o'ziga xos tomonlarini belgilaydigan qator uslubiy shart – sharoitlarga bog'liq. Husnixat darslarida ma'lum guruhga oid harflarni yozishga o'rgatish o'quvchilarda uchraydigan ayrim xatolarning oldini olish va tuzatish ustida ish olib borish lozim. Yozuv tezligi oshishi bilan ayrim bir- biriga o'xshash harflarni shaklini buzib yozish hollari uchraganda esa, ularni qayta mashq qildirish kerak. Chiroyli yozuvga o'rgatishda daftardan to'g'ri foydalanishga e'tibor berish zarur. Ikki chiziqli daftardan bir chiziqli daftarga o'tganda o'quvchilar oldiga

qator vazifalar qo'yadi. Chiroyli yozuvga o'rgatish umumiy didaktik qoidalar bilan birga, yozuv malakasini shakllantiruvchi o'ziga xos qoidalarini ham o'z ichiga oladi. Umumiy didaktik qoidalar takroriylik, ko'rgazmalilik, yosh va o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, tushunarlik, onglilik husnixat metodikasining maqad va vazifalarini amalga oshirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Yozuvga - husnixatga o'rgatishning vazifasi harfni, so'z va gapni kitobdan va xattaxtdan to'g'ri, husnixat qoidalariga rioya qilib ko'chirib yozish, yozganlarni tekshira olish va yo'l qo'ygan kamchilik va xatolarini o'qituvchi rahbarligida yoki o'zi tuzata olishi kerak. Chiroyli yozuv malakalarini o'stirishda eng birinchi qoida - bu ozodalik talablari va yozuvning qiyaligini to'g'ri saqlashga eslatish so'ngra harf va harf elementlari orasidagi masofani chamalab yozish qoidalari singdirib boriladi. Bu qoidalar keyinchalik takomillashtiradi. Har bir yozuv mashqi aniq maqsad asosida oson, tushunarli olib borilishi kerak. Buning uchun chiroyli yozuvga, o'rgatishning turli usullaridan foydalanish lozim. Bolalarning yozuv malakalarini hosil qilishga ularning yosh va o'ziga xos xususiyatlari: barmoq va qo'l muskullarini harakat tezligi, markaziy nerv sistemasi tomonidan nerv muskullarining boshqarilishi hisobga olinishi lozim. Chiroyli yozuv darslarida harflarning shakli haqida mashq o'tkazilganda oddiydan murakkabga tomon boriladi chunki alifbodagi barcha harflar yozilish shakliga ko'ra guruhlarga ajratiladi. Birinchi guruhda yozilish shakli oson, keyingi guruhlarda yozilish shakli murakkab bo'lgan harflar kiritiladi. Bunday usulda darsni tashkil etish husnixat o'qitish, o'qitish metodikasida genetik usul deb ataladi. Chiroyli yozish ham go'zallikning bir ko'rinishidir. Yozuvga o'rgatish izchillik va ketmaketlik xarakteriga ega bo'lishi kerak. O'rgatish jarayonida o'qituvchining dastur materialini, o'quvchini soddaroq shakliy ko'rinishga ega bo'lgan harflardan, murakkabroq ko'rinishga ega harflarga o'tkazishga va yirik hamda sekin yozuvdan, mayda va tez yozuvga o'tkazishga e'tibor berilishi kerak bo'ladi. Shuni yodda tutishi lozimki, bolani sekin yozuvda harfni to'g'ri yozishni o'rganib olmaguncha tez yozuvga o'tkazish mumkin emas. Shuning uchun ham dasturda tez yozishga o'tkazishni maktabning kattaroq yoshdagi bolalariga o'rgatish ko'zda tutilgan.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedova M.Q. Boshlang'ich sinflarda chiroyli yozuvni o'rgatish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Rasulova D.T. Yozuv va uni o'rgatish usullari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
3. Mavlonova R.X. Pedagogika: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Ilm ziyo, 2020.
4. Vygotsky L.S. Pedagogik psixologiya. – Moskva: Akademiya, 2004
5. Ziyonet.uz